

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO TOCANTINS DE 2021 A 2025

Clara Mariana Silva Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins – marianafor2010@hotmail.com

Bruna Cesário Barbosa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - bruna.barbosa@ufnt.edu.br

Gildemar Fernandes Rocha Júnior - Universidade Federal do Norte do Tocantins -

gildemar.junior@ufnt.edu.br

Maria Eduarda Holanda Sipaúba – Universidade Federal do Norte do Tocantins –

maria.sipauba@ufnt.edu.br

Thiago Vinícius Sousa Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - thiago.sousa@ufnt.edu.br

Fabiana de Andrade Bringel - Universidade Federal do Norte do Tocantins – fabiana.bringel@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma enfermidade infectocontagiosa crônica, que afeta os nervos e a pele causada pelo *Mycobacterium leprae*. A transmissão do parasita ocorre pelo contato com uma pessoa sem tratamento. Apesar de haver disponibilidade de tratamento gratuito, as altas taxas de detecção nas regiões do Norte, como no estado do Tocantins, evidenciam a persistência da transmissão. **OBJETIVO:** Analisar o perfil epidemiológico da hanseníase no estado do Tocantins no período de 2021 a 2025, focando nos diferentes grupos raciais e o grau de escolaridade. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caráter epidemiológico, transversal e descritivo, baseado em dados extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período entre 2021 e 2025. As variáveis selecionadas para análise incluíram: ano de diagnóstico (2021 a 2025), raça/cor da pele (branca, preta, amarela, parda e indígena) e escolaridade. Foram excluídos os registros de pacientes cuja localidade de residência não pôde ser identificada, bem como aqueles sem diagnóstico confirmado ou sem registros completos. Os dados obtidos foram exportados para planilhas do Microsoft Excel, sendo registrados, tabulados e analisados por meio de técnicas estatísticas descritivas. Este estudo é de natureza secundária e utiliza dados de domínio público disponibilizados pelo DATASUS, conforme previsto pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). **RESULTADOS:** Foram registrados um total de 4.801 casos de hanseníase no estado do Tocantins, sendo 3.079 casos em pessoas pardas (64,1%), 726 casos em pessoas pretas (15,1%), 595 casos em pessoas brancas (12,4%), 251 casos em pessoas amarelas (5,2%) e 34 casos em indígenas (0,7%). Dentre os casos analisados, 275 (5,7%) eram analfabetos, 684 (14,2%) haviam cursado a 4ª série incompleta, 584 (12,2%) tinham entre 5ª e a 8ª série incompleta e apenas 254 (5,3%) haviam concluído o ensino médio. **CONCLUSÃO:** Observou-se uma predominância de casos em pessoas pardas e pretas e com baixo grau de escolaridade. A análise das características de escolaridade e raça dos indivíduos notificados aponta para desigualdades socioeconômicas e educacionais que podem influenciar o acesso a cuidados médicos adequados. Os resultados obtidos evidenciam também, a persistência de hanseníase no estado do Tocantins reforçando a necessidade de políticas públicas mais equitativas e estratégias específicas para populações vulneráveis.

Palavras-chave: Epidemiologia, Hanseníase, *Mycobacterium leprae*.

REFERÊNCIAS:

CUNHA, Luiza Moreira et al. Perfil epidemiológico da hanseníase no estado do Tocantins no período de 2015 a 2020. *Revista Interdisciplinar em Saúde*, Cajazeiras, v. 8, p. 846-859, 2021. Disponível em: http://www.interdisciplinaremsaude.com.br/Volume_29/Trabalho_66_2021.pdf. Acesso em: 9 mar. 2025.

LEANO, H. A. M. et al. Fatores socioeconômicos relacionados à hanseníase: revisão integrativa da literatura. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 72, n. 5, p. 1474-1485, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/fsQgyqPLRf5rH8v5xjyBn3C/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 9 mar. 2025.

MALTA, Deborah Carvalho et al. Fatores de risco e proteção de doenças e agravos não transmissíveis em adolescentes segundo raça/cor: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 247-259, abr./jun. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/TTCxh4NvTJwTx3jH5xJmbvt/>. Acesso em: 9 mar. 2025.

SOUZA, Aline Aparecida de et al. Hanseníase e vulnerabilidade: uma revisão de escopo. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 28, n. 1, p. 297-314, jan. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/CmLqBCKP6rZjBFd79dgd8SR>. Acesso em: 9 mar. 2025.

SOUZA, Jéssica de et al. Fatores associados às desigualdades das condições sociais na saúde de idosos brancos, pardos e pretos na cidade de São Paulo, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 3, p. 1-10, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/tqnpcDjdXf7zvLmXgFVsCcR/>. Acesso em: 11 mar. 2025.